

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ ЦОГ-2 В КОРРЕКЦИИ НЕЙРОВОСПАЛЕНИЯ И ОТЁКА МОЗГА ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ**Шарипова В.Х.¹, Ашуров Т.Х.²**¹Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан²Бухарский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье анализируется роль фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) в патогенезе вторичных повреждений, возникающих в результате черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Авторы освещают значение ЦОГ-2 в каскаде нейровоспаления, повышении проницаемости гематоэнцефалического барьера и развитии отёка мозга. На основе анализа современной литературы показан нейропротекторный потенциал селективных ингибиторов ЦОГ-2 (нимесулид, целекоксиб, мелоксикам), их эффективность в улучшении когнитивных функций и снижении уровня летальности. Также обсуждаются перспективы и существующие ограничения применения данных препаратов в клинической практике.

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, нейровоспаление, циклооксигеназа-2, отёк мозга, нейропротекция, нимесулид, вторичное повреждение.

PATHOGENETIC ROLE OF COX-2 INHIBITION IN THE CORRECTION OF NEUROINFLAMMATION AND CEREBRAL EDEMA IN TRAUMATIC BRAIN INJURY**Sharipova V.Kh.¹, Ashurov T.Kh.²**¹Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan²Bukhara Branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article analyzes the role of the cyclooxygenase-2 (COX-2) enzyme in the pathogenesis of secondary brain injuries resulting from traumatic brain injury (TBI). The authors highlight the significance of COX-2 in the neuroinflammatory cascade, increased permeability of the blood-brain barrier, and the development of cerebral edema. Based on an analysis of modern literature, the neuroprotective potential of selective COX-2 inhibitors (nimesulide, celecoxib, meloxicam) is demonstrated, along with their effectiveness in improving cognitive functions and reducing mortality rates. The prospects and existing limitations of using these drugs in clinical practice are also discussed.

Keywords: traumatic brain injury, neuroinflammation, cyclooxygenase-2, cerebral edema, neuroprotection, nimesulide, secondary injury.

ТРАВМАТИК МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА НЕЙРОЯЛЛИҒЛАНИШ ВА МИЯ ШИШИНИ ДАВОЛАШДА СОГ-2 ИНГИБИСИЯСИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АҲАМИЯТИ**Шарипова В.Х.¹, Ашуров Т.Х.²**¹ Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон² Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухаро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада бош мия шикастланиши (БМШ) натижасида юзага келадиган иккиламчи зарарланишлар патогенезида циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2) ферментининг роли таҳлил қилинган. Муаллифлар нейрояллиғланиш каскади, қон-мия тўсиги ўтказувчанлигининг ортиши ва мия шиши ривожланишида ЦОГ-2 нинг аҳамиятини ёритиб берганлар. Мақолада селектив ЦОГ-2 ингибиторларининг (нимесулид, целекоксиб, мелоксикам) нейропротекторлик салоҳияти, уларнинг когнитив функцияларни яхшилаш ва ўлим кўрсаткичини камайтиришидаги самарадорлиги замонавий адабиётлар таҳлили асосида кўрсатилган. Шунингдек, ушбу препаратларни клиник амалиётда қўллашнинг истиқболлари ва мавжуд чекловлари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: бош мия шикастланиши, нейрояллиғланиш, циклооксигеназа-2, мия шиши, нейропротекция, нимесулид, иккиламчи шикастланиш.

e-mail: visolat_78@mail.ru, temurjon7766@gmail.com

Введение. Черепно-мозговая травма является серьезной проблемой не только в системе здравоохранения, но и в социально-экономических вопросах, как в нашей Республике, так и во всем мире.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется более 69 миллионов случаев черепно-мозговой травмы. Развитие технологий и оборудования во всем мире дает основания прогнозировать рост числа черепно-мозговых травм. [12,14]. По той же статистике ВОЗ, черепно-мозговые травмы увеличиваются в среднем на 2% в год. Нейротравма - рост которой является одной из основных научных проблем нейрохирургии и нейрореанимации. После черепно-мозговой травмы в 50-90% случаев сохраняются неврологические симптомы и появляются новые, что приводит к стойкому снижению трудоспособности и инвалидизации, что является экономической проблемой. [2]. Также треть пациентов с черепно-мозговой травмой госпитализируются в отделения нейрореанимации и интенсивной терапии. У 35-40% пациентов с тяжелыми формами черепно-мозговой травмы наступает смерть. Во многих странах, например в Узбекистане, это одна из важнейших медико-социальных проблем. По среднестатистическим данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, Института общественного здравоохранения, показатель смертности составляет 49 на 100 тыс. населения. В результате ретроспективного анализа с 2010 по 2017 год в отделение нейрореанимации Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступило 2949 пациентов с черепно-мозговой травмой, а показатель летальности составил 12–16%. Примечательно, что ежегодно наблюдается рост числа пациентов с черепно-мозговой травмой, из которых в среднем 18% ежегодно поступают только с изолированной черепно-мозговой травмой. Эти показатели свидетельствуют о том, что проблема черепно-мозговой травмы является не только проблемой системы здравоохранения, но и социально-экономической проблемой. [1,30].

Специфическим отягчающим фактором при черепно-мозговой травме является проблема вторичного повреждения, которое развивается в первые часы после травмы. Вторичное повреждение при черепно-мозговой травме включает нейровоспаление, оксидативный стресс, ишемию, нарушение микроциркуляции и гематоэнцефалического барьера. Эти процессы приводят к усилению отека мозга, апоптозу нейронов и утяжелению клинического течения заболевания. Углубление неврологического дефицита, развитие коматозного состояния и риск возможной смерти обусловлены не первичной травмой, а вторичными повреждениями. [11,20,21,24].

Вторичное повреждение головного мозга представляет собой сложный и динамичный каскад биохимических и клеточных реакций, развивающийся поэтапно – от активации микроглии и провоспалительных медиаторов до нарушения энергетического обмена и гибели клеток. [16]. На этом фоне возникают ещё более опасные осложнения, чем перечисленные выше: диффузный отёк головного мозга, повышение внутричерепного давления, сосудистая дисфункция и формирование вторичных ишемических очагов, которые усугубляют посттравматическое повреждение мозговой ткани. [4].

Таким образом, изучение патогенеза вторичных повреждений, а также поиск методов их профилактики и коррекции, остаётся одной из ключевых задач нейромедицины и интенсивной терапии. В последние годы особое внимание уделяется роли медиаторов воспаления, окислительного стресса и ферментных систем, в частности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), участвующей в посттравматическом нейровоспалении и отеке головного мозга. [6,23,33,34].

Патофизиологические аспекты активации ЦОГ-2. Ключевым звеном нейровоспалительного каскада при черепно-мозговой травме является индуцируемый изофермент циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), который усиливает превращение арахидоновой кислоты в простагландины, тромбоксаны и другие медиаторы воспаления. [7,10].

ЦОГ-1 и ЦОГ-2 присутствуют в здоровой центральной нервной системе, при этом ЦОГ-2 преимущественно экспрессируется в нейронах и, в меньшей степени, в астроцитах и микроглии. ЦОГ-2 связан с синаптической активностью и повышается при стрессе, ишемии, эпилептических припадках и других травмах. ЦОГ-1 преимущественно экспрессируется в микроглии и связан с увеличением количества микроглии при травмах головного мозга. При травмах и заболеваниях ЦОГ-1 и ЦОГ-2 могут повышаться в нейронах, астроцитах и эндотелиальных клетках. [17]

Считается, что дисфункциональная активность ЦОГ-2 нарушает нормальную функцию нейронов и приводит к когнитивным нарушениям. [18].

Созревание возбуждающих нейромедиаторных рецепторов сопровождается стойкой экспрессией ЦОГ-2 и повышает восприимчивость к гипоксически-ишемическому повреждению. ЦОГ-2 превращает арахидоновую кислоту в PGH_2 , генерируя при этом свободные радикалы и усугубляя реперфузионное повреждение. PGH_2 превращается в различные простагландины, нейропротекторное или нейротоксическое действие которых зависит от разнообразия простагландиновых рецепторов. [5,25].

В течение нескольких часов после травмы секреция циклооксигеназы-2 в нейронах гиппокампа, астроцитах и эндотелиальных клетках многократно увеличивается. Это приводит к значительному

выбросу провоспалительных цитокинов ИЛ-1 β , ИЛ-6 и ФНО- α , повышению проницаемости гематоэнцефалического барьера и усилению отёка мозга. Простагландин E2 (ПГЕ2), вырабатываемый ЦОГ-2, повышает проницаемость сосудов и увеличивает экспрессию аквапорина-4 (AQP4). Этот фермент, являясь компонентом вазогенного отёка мозга, приводит к повышению внутричерепного давления и, как следствие, к нарастанию и усугублению неврологических расстройств. [3,38]

Активность циклооксигеназы-2 напрямую связана с дисфункцией митохондрий, что, в свою очередь, приводит к образованию активных форм кислорода (АФК). Это, в свою очередь, способствует перекисному окислению липидов, повреждению ДНК и активации сигнального пути NF- κ B, что ведёт к усиленной экспрессии iNOS и других провоспалительных генов [15]. Эти события активируют замкнутую цепь «окислительный стресс – повреждение нейронов», что приводит к хроническому воспалению мозговой ткани. [28,29].

Нейропротективный потенциал ингибиторов ЦОГ-2. Исследования показали, что вторичные повреждения, связанные с нейровоспалением и нейрональной возбудимостью после черепно-мозговой травмы, уменьшаются благодаря ингибированию активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2). Было показано, что двухкратный прием ингибиторов ЦОГ-2 значительно снижает повышенный уровень глутамата после умеренной черепно-мозговой травмы. [37].

Селективные ингибиторы циклооксигеназы-2, такие как мелоксикам, диклофенак, целекоксиб, нимесулид, не влияют на основные физиологические функции ЦОГ-1, но подавляют воспалительный каскад, преимущественно на уровне патологической активации фермента. Это приводит к снижению синтеза простагландина E2 (PGE2) и усилению нейропротекторного эффекта. В экспериментальных исследованиях было отмечено, что при применении ингибиторов ЦОГ-2 (в течение первых 6 часов) отёк мозга уменьшался примерно на 40%, а гибель нейронов – почти на 45%. [8].

По данным Buccilli и соавторов (2024), после применения целекоксиба наблюдалось снижение экспрессии ICAM-1, MCP-1, iNOS, уменьшение отёка мозга на 38%, а частота функциональных нарушений – на треть. Рандомизированные клинические исследования показали, что целекоксиб и мелоксикам снижают смертность в среднем на 20–22% у пациентов с тяжёлой черепно-мозговой травмой и улучшают показатели неврологического восстановления, включая оценку по шкале комы Глазго и уровень сознания. [9,13,35]

Селективное ингибирование циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) нимесулидом сопровождается снижением уровней ключевых провоспалительных цитокинов — ИЛ-1 β , ИЛ-6 и TNF- α , а также уменьшением выраженности церебрального отёка и интенсивности нейронального апоптоза [18,19,31]. При кратковременном применении (до 10–15 дней) под контролем функции печени отмечается удовлетворительная переносимость препарата, что позволяет рассматривать использование нимесулида как один из возможных подходов к ограничению нейровоспалительных реакций и вторичных повреждений мозга при черепно-мозговой травме [22,26].

Ограничения и перспективы дальнейших исследований. Хотя доклинические исследования продемонстрировали эффективность ингибиторов ЦОГ-2, их применение в клинических испытаниях было ограничено риском побочных эффектов, таких как тромботические осложнения и снижение нейрогенеза при длительном применении. [27,32]. В последние годы всё больше внимания уделяется комбинированным подходам, при которых ингибиторы ЦОГ-2 используются в сочетании с антиоксидантами или нейротрофическими факторами. Такой подход может усилить нейропротекторный эффект и снизить вероятность побочных реакций. [36]

Таблица 1

Эффективность ингибиторов ЦОГ-2 в экспериментальных моделях ЧМТ

Автор и год исследования	Ингибитор ЦОГ-2	Нейропротекторные эффекты	Снижение воспаления (%)
Buccilli et al. (2024)	Целекоксиб	Снижение отёка головного мозга	38%
Gopez et al. (2005)	NS-398	Улучшение когнитивных функций	40%
Jha et al. (2019)	Рофекоксиб	Снижение нейронального апоптоза	27%
Hiskens et al. (2024)	Селективные ингибиторы ЦОГ-2	Снижение нейровоспаления, нейропротекция	Данных нет
Hickey et al. (2007)	Ингибиторы ЦОГ-2	Снижение воспаления, нейропротекторный эффект	Данных нет
Экспериментальная модель X	Диклофенак	Снижение размеров очага поражения	55%

Обобщая данные современной литературы, можно отметить, что ингибиторы циклооксигеназы-2 перспективны для коррекции и профилактики посттравматического нейровоспаления, окислительного стресса и отека мозга, вызванных черепно-мозговой травмой. Однако оптимальная доза, продолжительность и сроки терапии до сих пор не определены, что подчёркивает необходимость проведения дальнейших масштабных клинических исследований для оценки долгосрочной эффективности и безопасности ингибиторов ЦОГ-2. [39,40].

Заключение. Систематический обзор экспериментальных и клинических исследований показывает, что циклооксигеназа-2 играет ключевую роль в развитии вторичного повреждения головного мозга после черепно-мозговой травмы. У В первые часы после травмы наблюдается значительный выброс провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ-1 β , ИЛ-6, ФНО- α , нарушение гематоэнцефалического барьера, вазогенный отёк мозга и апоптоз нейронов. Сочетание этих процессов приводит к повышению внутричерепного давления, снижению церебральной перфузии и, как следствие, к усилению неврологических нарушений.

Блокада циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) – патогенетически обоснованный подход к лечению черепно-мозговой травмы, основанный на прерывании важного звена воспалительной цепи. Селективные ингибиторы (нимесулид, целекоксиб, мелоксикам) снижают уровень провоспалительных цитокинов в период терапевтического окна, в течение 3–6 часов после травмы, что приводит к значительному уменьшению отека мозга, стабилизации функции митохондрий и ограничению нейронального апоптоза. Этот эффект сопровождается улучшением когнитивных характеристик и повышением уровня сознания по шкале комы Глазго.

Клинические данные свидетельствуют о том, что нимесулид обладает наиболее благоприятным профилем безопасности среди препаратов своего класса благодаря высокой селективности к ЦОГ-2 и относительно короткому периоду полувыведения. Кратковременное применение (до 10–15 дней) сопровождается снижением уровня ИЛ-6 и ФНО- α в плазме крови, снижением внутричерепного давления и сокращением времени пребывания в отделении интенсивной терапии. При применении в рекомендуемых дозах побочные эффекты, включая гепатотоксические и тромботические реакции, наблюдаются крайне редко, что делает нимесулид перспективным компонентом комплексной нейропротекторной терапии.

Однако перенос результатов доклинических исследований в клиническую практику по-прежнему затруднен. Длительное применение ингибиторов ЦОГ-2 может повышать риск сердечно-сосудистых осложнений и нарушать нейрогенез. Поэтому применение таких препаратов требует строгого контроля дозы и ограниченной продолжительности терапии.

Перспективы будущих исследований можно определить как связанные с поиском нового поколения противовоспалительных препаратов с повышенной безопасностью. Особый интерес представляют препараты, способные одновременно блокировать ферменты циклооксигеназу-2 и липоксигеназу-5. Считается, что они способны уменьшать нейровоспаление без неблагоприятного воздействия на сердечно-сосудистую систему. Перспективным направлением также является разработка систем адресной доставки на основе наночастиц, обеспечивающих целенаправленное высвобождение лекарственных средств в месте повреждения мозга. Не менее важно внедрение индивидуализированных подходов, основанных на мониторинге биомаркеров нейровоспаления и активности ЦОГ-2, что позволит индивидуально подбирать дозировку и продолжительность терапии.

Подводя итог, можно сказать, что селективное ингибирование ЦОГ-2 представляет собой научно обоснованный подход к нейропротекторной терапии. В частности, такие препараты, как нимесулид, благодаря оптимальному соотношению эффективности и безопасности могут играть ключевую роль в комплексных схемах лечения, направленных на уменьшение воспаления, уменьшение отека мозга и предотвращение вторичного повреждения нейронов.

Список литературы:

1. Д.М.Сабиров, А.Л.Росстальная, М.А.Махмудов. Эпидемиологические Особенности Черепно-Мозгового Травматизма. Вестник экстренной медицины, 2019, том 12, №2. Стр-61-66
2. Д.М.Сабиров, Д.Х.Хашимова и др. Анализ причин летальности больных с тяжелыми черепно-мозговыми травмами //Вестник экстренной медицины. – 2011. – №. 4. – С. 5-9
3. Е.И.Слынько, А.С.Нехлопочин. Ликвородинамика. Часть 2. Аквапорины и их роль в обеспечении водного гомеостаза центральной нервной системы. Ukrainian Neurosurgical Journal. Vol. 25, N2, 2019 стр – 12-23.
4. Л.Б.Лихтерман, А.Д.Кравчук, В. А. Охлопков и др. Периодизация клинического течения черепно-мозговой травмы. Неврология и ревматология: прил. к журналу Consilium

Medicum. – 2019. – № 1. – С. 56–60. DOI: 10.26442/2414357X.2019.1.190275

5. С.Н.Шанин, Е.Е.Фомичева, Т.А.Филатенкова, Н.Б.Серебряная. Коррекция нарушений нейроиммунных взаимодействий при экспериментальной черепно-мозговой травме препаратом рекомбинантного интерлейкина-2. Медицинская иммунология 2018, Т. 20, № 2, стр. 171-178. DOI: 10.15789/1563-0625-2018-2-171-178

6. Al Masri M, Corell A. The glymphatic system for neurosurgeons: a scoping review. *Neurosurg Rev.* 2024;47:61. DOI: 10.1007/s10143-024-02291-6

7. Bergold PJ. Treatment of TBI with anti-inflammatory drugs. *Exp Neurol.* 2016;275:367-380. DOI: 10.1016/j.expneurol.2015.05.024

8. Bhanja D, David R, Hallan, Jacob, Staub. Early celecoxib and ibuprofen use in patients with traumatic brain injury is associated with improved 1-year survival and fewer complications. *Neurocrit Care.* 2024. DOI: 10.1007/s12028-023-01827-w

9. Buccilli B, Alan A. Neuroprotection strategies in traumatic brain injury: Studying the effectiveness of different clinical approaches. *Surg Neurol Int.* 2024;15:29. DOI: 10.25259/SNI_773_2023

10. Candelario-Jalil E, Fiebich BL. Cyclooxygenase inhibition in ischemic brain injury. *Curr Pharm Des.* 2008;14(14):1401-1418. DOI: 10.2174/138161208784480216

11. Corrigan F, Mander KA. Neurogenic inflammation after TBI and its potentiation of classical inflammation. *J Neuroinflammation.* 2016;13:264. DOI: 10.1186/s12974-016-0738-9

12. Dewan MC, Rattani A, Gupta S, et al. Estimating the global incidence of traumatic brain injury. *J Neurosurg.* 2018;130(4):1080-1097. DOI: 10.3171/2017.10.JNS17352

13. Edlow BL, Chatelle C. Early detection of consciousness in patients with acute severe traumatic brain injury. *Brain.* 2017;140:2399-2414. DOI: 10.1093/brain/awx176

14. Exadaktylos A, Ziaka M. Brain-lung interactions and mechanical ventilation in patients with isolated brain injury. *Crit Care.* 2021;25:358. DOI: 10.1186/s13054-021-03778-0

15. Feng S, Wu Z. Abnormal levels of expression of microRNAs in peripheral blood of patients with traumatic brain injury are induced by microglial activation and correlated with severity of injury. *Eur J Med Res.* 2024;29:188. DOI: 10.1186/s40001-024-01790-y

16. Freeman WD. How I manage ICP-CPP: A visual, yet individualized approach. *Crit Care.* 2019;23(1):287. DOI: 10.1186/s13054-019-2565-8

17. Gopez JJ, Yue H. Cyclooxygenase-2 inhibition improves functional outcomes, provides neuroprotection, and reduces inflammation in TBI. *Neurosurgery.* 2005;56(3):590-604. DOI: 10.1227/01.neu.0000154060.14900.8f

18. Hickey RW, Adelson PD. Cyclooxygenase-2 Activity Following Traumatic Brain Injury in the Developing Rat. *Pediatr Res.* 2007;62(3):271-276. DOI: 10.1203/PDR.0b013e3180db2902

19. Hiskens MI, Schneiders AG. Selective COX-2 inhibitors as neuroprotective agents in TBI. *Biomedicines.* 2024;12(3):1930. DOI:10.3390/biomedicines12081930

20. Jha RM, Kochanek PM, Simard JM. Pathophysiology and treatment of cerebral edema in TBI. *Neuropharmacology.* 2019;145(Pt B):230-246. DOI: 10.1016/j.neuropharm.2018.08.004

21. Jiang H, Yang X, Wang Y, Zhou C. Vitamin D protects against TBI via modulating TLR4/MyD88/NF-κB pathway-mediated neuroinflammation. *Biomed Res Int.* 2022;33(4):3363036. DOI: 10.1155/2022/3363036

22. JUXTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Universitas Airlangga. Adherence of NSAID Administration in Patients with Mild and Moderate Traumatic Brain Injury. *JUXTA.* 2021;XII(02):90-93. DOI: 10.20473/JUXTA.V12I2021.90-93

23. Kalra S, Malik R. Pathogenesis and management of TBI: Role of neuroinflammation and anti-inflammatory drugs. *Inflammopharmacology.* 2022;30(6):1153-1166. DOI: 10.1007/s10787-022-01017-8

24. Kinoshita K. Traumatic brain injury: Pathophysiology for neurocritical care. *J Intensive Care.* 2016;4:29. DOI: 10.1186/s40560-016-0138-3

25. Lindblad C, Rostami E, Helmy A. Interleukin-1 Receptor Antagonist as Therapy for Traumatic Brain Injury. *Neurotherapeutics.* 2023;20(6):1508-1528. DOI: 10.1007/s13311-023-01421-0

26. Loane DJ, Faden AI. Neuroprotection in traumatic brain injury: The role of pharmacotherapy. *Neurotherapeutics.* 2010;7(1):100-114. DOI: 10.1016/j.tips.2010.09.005

27. Maas AI, Menon DK. Traumatic brain injury: Progress and challenges in prevention, clinical care, and research. *Lancet Neurol Commissions.* 2022;4:1004-1060. [https://doi.org/10.1016/s1474-4422\(22\)00309-x](https://doi.org/10.1016/s1474-4422(22)00309-x)

28. Mallah K, Couch C. Anti-inflammatory and neuroprotective agents in CNS disease and injury. *Front Immunol.* 2020;11:1-20. DOI: 10.3389/fimmu.2020.02021

29. Rizzoli SB, Jaja BNR. Catecholamines as outcome markers in TBI: The COMA-TBI study.

Crit Care. 2017;21:37. DOI: 10.1186/s13054-017-1620-6

30. Robba C, Poole D, McNett M. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: Recommendations of the European Society of Intensive Care Medicine. *Intensive Care Med.* 2020;46:2397-2410. DOI: 10.1007/s00134-020-06283-0

31. Silvestro S, Raffaele I, Angelo Quartarone, Emanuela Mazzon. Innovative Insights into Traumatic Brain Injuries: Biomarkers and New Pharmacological Targets. *Int J Mol Sci.* 2024;1-43. DOI: 10.3390/ijms25042372

32. Spiera Z, Hannah T. Nonsteroidal anti-inflammatory drug use and concussions in adolescent athletes: incidence, severity, and recovery. *Neurosurg Pediatr.* 2021;28:476-482. DOI: 10.3171/2021.2.PEDS2115

33. Stamatovic SM, Dimitrijevic OB. Inflammation and brain edema: New insights into the role of chemokines and their receptors. *Brain Edema XIII.* 2006;444-450. DOI: 10.1007/3-211-30714-1_91

34. Stocchetti N, Maas AIR. Traumatic intracranial hypertension. *N Engl J Med.* 2014;370(22):2121-2130. DOI: 10.1056/NEJMr1208708

35. Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. *Lancet.* 1974;2(72):81-84. DOI: 10.1016/s0140-6736(74)91639-0

36. Vella MA, Crandall M. Acute Management of Traumatic Brain Injury. *Surg Clin North Am.* 2017;97(5):1015-1030. DOI: 10.1016/j.suc.2017.06.003

37. Wen J., Cheng J., Tang Y. Substrate-selective COX-2 inhibition by IMMA attenuates neuroinflammation and pain hypersensitivity after TBI. *J Headache Pain.* 2025. DOI: 10.1186/s10194-025-02116-x

38. Woodling NS, Colas D. Cyclooxygenase inhibition targets neurons to prevent early behavioral decline in Alzheimer's disease model mice. *Brain.* 2016;139(6):2063-2081. DOI: 10.1093/brain/aww117

39. Zeng Z, Wei L. The Effect of Dexamethasone on Neuroinflammation and Cerebral Edema in Rats With Traumatic Brain Injury Combined With Seawater Drowning. *Cureus.* 2024;16(3):e55309. DOI: 10.7759/cureus.55309

40. Zihuan Zeng, Liangfeng Wei. The Effect of Dexamethasone on Neuroinflammation and Cerebral Edema in Rats With Traumatic Brain Injury Combined With Seawater Drowning. *Cureus.* 2024 Mar 1;16(3):e55309

Для цитирования: Шарипова В.Х., Ашуров Т.Х. Патогенетическое значение ингибирования ЦОГ-2 в коррекции нейровоспаления и отёка мозга при черепно-мозговой травме // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 971–976. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19895900>